

ITALY

ITALY

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR DUNYOQARASHINI SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI

Ro'zmetova Muslima Ollayor qizi

UrDu Magistratura bo'limi 2-kurs magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7683437>

Annotatsiya: Maktabgacha yoshdagi bolalar dunyoqarashini shakllantirishning nazariy asoslari, shakl va metodlari, pedagogik tizimini ishlab chiqish hamda uni takomillashtirishga oid ilmiy metodik tavsiyalar yaratish.

Kalit so'zlar. Dunyoqarash, ta'lim, tarbiya, muloqot, yuksalish, integratsiya, taqqoslash, ijodkorlik, individ.

Buguni kunda davlatimiz va xalqimiz oldida yanada oliy maqsad: ozod va obod, dunyo bilan bo'ylasha oladigan mamlakatni barpo etish istagi, ehtiyoji vujudga keldi. Albatta, bunday oliy maqsadga o'z-o'zidan erishib bo'lmasligini mamlakatimiz Prezidenti Sh.Mirziyoyev chuqur anglab, barcha sohalarni rivojlantirishni yanada jadallashtirib yubordilar. Ayni kunlarda yurtimizda islohotlar amalga oshirilayotgan bo'lib, barcha sohalarda yuksalish va rivojlanishni kuzatishimiz mumkin. Bu iqtisod sohasi bo'ladimi yoki ma'naviyatmi, butun dunyo bunday holatni ijobiy baholab, O'zbekistonni o'ziga xos yo'ldan odimlab boryotganligini e'tirof etmoqda.

Yurtimiz tarixiga nazar tashlasak, ma'naviy barkamollik jamiyat rivojlanishining eng muhim omillaridan biri bo'lganligi ko'rishimiz mumkin. Zero, yuksak ma'naviyatga ega, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat bilan qarab, ularga asoslangan, umuminsoniy, umumbashariy odob-axloq qoidalariga rioya qilgan avlod kelajakka ishonch bilan qaray oladi.

Dunyoqarash – tartibga solingan, yaxlit ongli tizimga aylantirilgan bilim, tasavvurlar va g'oyalar majmui bo'lib, u shaxsni ma'lum qolipdan o'z shaxsiy qiyofasiga ega tarzda tabiatda munosib o'rin egallashga chorlaydi".

Dunyoqarash shakllanishining yana bir xususiyati shundan iboratki, u xususiy ko'rinishlardan umumiy ko'rinishlarga, ya'ni individual xususiyatlardan ijtimoiy xususiyatlargacha rivojlanib, takomillashib boraveradi va shuning bilan birga u ijtimoiy munosabatlar bilan chambarchas bog'liq. Dunyoqarash kishilarning yoshi, hayot tajribasi, intellektual salohiyati, mafkurasi va shu kabilar bilan bog'liq ravishda rivojlanib takomillashib boradi.

Dunyoqarash insonning o'zini va dunyoni zaruriy ravishda anglashi hamda baholashi asosida shakllanadi. Bu borada hozirgi kunda yoshlarimizning ongini o'stirish va tafakkurini kengaytirish muhim ahamiyat kasb etadi. Bular orqali ularni intellektual salohiyatli siyosiy ongli qilib tarbiyalash imkoniyati yaratiladi. Bu esa erkin va mustaqil fikrlaydigan, o'zligini anglay oladigan, ya'ni har xil

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

zararli oqimlarga qo'shib ketavermaydigan bo'lajak mutaxassislarni tayyorlashda mustahkam asos bo'la oladi.

Shaxsning dunyoqarashi, ayniqsa, ilmiy dunyoqarashning kengligi ularning asosiy tarkibiy qismlari: aql, ong, fikr, ilm, bilim, ilmiy bilim, ilmiy qarash, e'tiqod, ilmiy tafakkur va shu kabilarga bog'liq.

Dastlab individ dunyoni hissiy sezadi (dunyoni his qilish). Bunda individ voqelikni bevosita hissiy in'ikos etish natijasida anglaydi. Keyin voqelik haqida to'plangan bilimlar asosida individual dunyoqarash paydo bo'ladi. Bu dunyoni anglash deyiladi. Shaxsning dunyoni anglashi orqali uning o'zini anglashi ham shakllanib boraveradi.

Xuddi shuningdek, bu qayd etilgan dunyoqarashlardan tashqari ilmiy, siyosiy, axloqiy, huquqiy, estetik va shu kabi dunyoqarashlar ham mavjud. Bulardan tashqari dunyoqarashning ko'lami (individning butun hayoti mobaynida rivojlanib, kengayib boruvchi jihatlari), mazmuni (individ ongida voqelikning xilma-xil jihatlari qay darajada qamrab olinganligini aks ettiradi) va markazi yoki tayanch tuqtasi (individning qanday shaxsiy hamda ijtimoiy manfaatlar majmuasi doirasidan turib olam haqida fikr yuritishi) kabi jihatlari ham bor.

Ma'lumki, inson o'z hayoti davomida o'zidan oldin o'tgan kishilarning turmush tajribasiga (tarziga), to'plangan bilim, ko'nikma va malakalariga, ya'ni qadriyatlariga tayanadi. Shu sababli ham dunyoqarash ayniqsa ilmiy dunyoqarash kishilarning axloq meyorlari, hayotni yaxshilash borasidagi ongli intilishlari, qiziqishlari mehnat faoliyatiga va turmush tarziga ijobiy ta'sir ko'rsatib, ular hayotida katta amaliy ma'no (mazmun) kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi" PQ-4312-sonli qarori.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016 yil 29 dekabr, –2017—
3. 2021 yillarda Maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish chora tadbirlari to'g'risida"gi PQ-2707-sonli qarori.